

¿Qué es una úlcera aftosa asociada a la enfermedad de Crohn?

DOI: 10.5281/zenodo.13691683

Lozano-González, M.I. Saavedra-Torres, J.S.
Guayambuco-Medina, M.A. Imbachi-Imbachi, L.D. Pérez-Martínez, N.V.

“¿Qué es una úlcera aftosa asociada a la enfermedad de Crohn?”

SANUM 2024, 8(SUPLEMENTO) 112-121

AUTORES

Marco Antonio Medina

Ortega: Especialista en Cirugía General, Universidad del Cauca - Colombia. Profesor de la cátedra cuidados generales y Gastrointestinales en el paciente pos operatorio. Colombia.

Olga Liliana Salazar; Médico Especialista en Medicina Familiar, con énfasis de experiencia en Riesgo Cardiovascular. – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana, Cali - Colombia. IPS, popular, centro de atención primaria. Colombia.

Leidy Diana Imbachi

Imbachi, Médico General. Universidad Santiago de Cali. Departamento de Urgencias, Hospital San Juan de DIOS, Cali- Colombia.

Nataly Vanesa Pérez Martínez,

Médico General, Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, Antioquia. Departamento de Clínicas Médicas- Servicio urgencias Clínica Los Rosales de Pereira, Risaralda. Colombia

Jhan Sebastian Saavedra

Torres, Médico General, M. Sc en Cuidados paliativos- Universidad de Nebrija (Madrid-España). Residente de Medicina Familiar – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Resumen

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una enfermedad crónica relacionada con la inmunidad intestinal, que se divide en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Se cree que la enfermedad de Crohn, es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente del tracto gastrointestinal, es el resultado de una respuesta inmune aberrante y continua a las bacterias, en individuos genéticamente susceptibles. Estas manifestaciones orales pueden ayudar en el diagnóstico y el seguimiento de la actividad de la enfermedad, mientras que ignorarlas puede conducir a un diagnóstico inexacto y a estudios diagnósticos inútiles costosos. El presente caso clínico resalta la importancia de acudir a un excelente examen físico. Anotar los hallazgos físicos en cada historia clínica que permite revelar un diagnóstico más preciso.

Palabras clave:

Enfermedad de Crohn;
Enfermedad inflamatoria intestinal,
Estomatitis aftosa,
Medicina Basada en la Evidencia.

¿What is an aphthous ulcer associated with Crohn's disease?

Abstract

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic disease related to intestinal immunity, which is divided into ulcerative colitis and Crohn's disease. Crohn's disease (Crohn's disease), a chronic, relapsing inflammatory disease of the gastrointestinal tract, is thought to result from an aberrant, ongoing immune response to bacteria, in genetically susceptible individuals. These oral manifestations may assist in the diagnosis and the monitoring of disease activity, whilst ignoring them may lead to an inaccurate diagnosis and useless and expensive workups. The present clinical case highlights the importance of attending an excellent physical examination. Writing down the physical findings in each clinical history allows a more accurate diagnosis to be revealed.

Key words:

Crohn Disease;
Inflammatory Bowel Diseases;
Stomatitis, Aphthous;
Evidence-Based Medicine.

Autor de Correspondencia:

Jhan Sebastian Saavedra Torres

✉ jhansaavedra2020@gmail.com

Tipo de artículo:

Caso clínico.

Sección:

Medicina General y Gastroenterología

F. recepción: 10-04-2024

F. aceptación: 27-05-2024

DOI: [10.5281/zenodo.13691683](https://doi.org/10.5281/zenodo.13691683)

Introducción

La enfermedad de Crohn sigue sin estar clara. Se ha especulado que muchos factores contribuyen a la aparición de la enfermedad, incluidos microorganismos (bacterias y virus), factores dietéticos, factores genéticos, respuestas inflamatorias defectuosas y factores psicosociales (1,2).

La relación entre la enfermedad de Crohn y los trastornos hereditarios conocidos como fibrosis quística y espondilitis anquilosante es una evidencia indirecta de un componente genético (1,2). La inflamación aguda y crónica produce una evolución clínica recidivante y remitente (1,2). Pueden ocurrir complicaciones, como obstrucción del intestino delgado, como resultado de una inflamación activa, más frecuentemente debido a la formación de estenosis fibróticas (2,3). Otras complicaciones conocidas de la enfermedad son fístulas, abscesos, enfermedad perianal, carcinomas y malabsorción (1,3).

Manifestaciones extraintestinales:

Las manifestaciones extraintestinales son artritis migratoria, trastornos inflamatorios de la piel, los ojos y las mucosas presentan trastornos inflamatorios, cálculos biliares, mala absorción de sales biliares del íleon terminal, nefrolitiasis por aumento de la mala absorción de oxalato. La amiloidosis es una complicación grave de la enfermedad de Crohn (4,5). El intestino normal tiene la capacidad de modular respuestas inflamatorias manifiestas a su bombardeo constante de antígenos microbianos y dietéticos en la luz (5). Esta modulación puede estar defectuosa en la enfermedad de Crohn, que provoca un estado de inflamación descontrolada (4,5).

Citocinas proinflamatorias en la patogénesis:

Recientemente, ha despertado un considerable interés por la participación de citocinas, como las interleucinas y el factor de necrosis tumoral, en esta enfermedad (6). Se han implicado los perfiles de citoquinas de la categoría TH1 (6,7). Los ratones que carecen de interleucina 10 tienen un perfil TH1 y presentan una inflamación del intestino similar a la de la enfermedad de Crohn (7,8). Los anticuerpos monoclonales contra el TNF reducen la inflamación en animales y humanos afectados (5-8).

En la enfermedad de Crohn, las principales citocinas surgen de la diferenciación de las células T colaboradoras (Th) 1 y Th17 CD4(+) y consisten en interferón- γ e interleucina (IL)-17/IL-22 generadas por estos tipos de diferenciación. (6,7).

Úlceras aftosas/estomatitis aftosa:

Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), incluyendo la enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa, no solo afectan el tracto intestinal, sino que también tienen una afectación extraintestinal dentro de la cavidad bucal (8,9).

Estas manifestaciones orales pueden ayudar en el diagnóstico y el seguimiento de la actividad de la enfermedad, mientras que ignorarlas puede conducir a un diagnóstico inexacto y a estudios diagnósticos inútiles y costosos (9,10).

Se ha informado que las úlceras aftosas/estomatitis aftosa afectan hasta al 20-30% de los pacientes con enfermedad de Crohn, aunque algunos estudios no muestran ningún aumento en comparación con la población general (9,11). Éstas no se pueden distinguir clínicamente de las úlceras aftosas comunes (10,11).

Presentación del caso

Paciente de 34 años con enfermedad de Crohn de larga evolución acude a urgencias con distensión abdominal creciente, dolor y estreñimiento de 32 horas de evolución. Se quejó de náuseas y vomitó material bilioso. No tiene antecedentes de cirugía en el abdomen. Tiene antecedentes de dos exacerbaciones de su enfermedad en el año 2023. Actualmente se encuentra febril, con hallazgo importante que revela úlceras aftosas orales de más de 6 semanas, describiendo que siempre que le aparecen vuelve a estar en urgencias con criterios de hospitalizar, ruidos intestinales hiperactivos y abdomen muy distendido, con hipersensibilidad difusa, sin masas apreciables. Se solicitaron radiografías abdominales seriadas y revelaron múltiples niveles hidroaéreos en el intestino delgado, con gas mínimo en el colon, compatible con una obstrucción del intestino delgado. En el presente caso se describe la importancia de las úlceras aftosas, en donde todo clínico debe buscarla en la enfermedad de Crohn.

Discusión

La enfermedad de Crohn puede provocar enrojecimiento, hinchazón o llagas en cualquier parte del sistema digestivo, incluida la boca (9,10).

Causas de úlceras en personas con enfermedad de Crohn: Inflamación crónica. La inflamación puede aumentar las posibilidades de desarrollar úlceras en la boca (10,11). Las llagas en la boca son pequeñas, poco profundas, de forma redonda a ovalada y dolorosas. Las aftas ocasionales son normales (10).

Por lo general, sanan en aproximadamente dos semanas, pero pueden durar hasta seis semanas (9-11). Son más comunes en la enfermedad de Crohn (el 10% de los pacientes la padecen) que en la colitis ulcerosa (4%) (9-11).

Discussion

Crohn's disease can cause redness, swelling or sores in any part of the digestive system, including the mouth (9,10).

Causes of ulcers in people with Crohn's disease: Chronic swelling. Inflammation can increase the chances of developing mouth ulcers (10,11). Mouth sores are small, shallow, round to oval in shape, and painful. Occasional thrush is normal (10).

They usually heal in about two weeks, but can last up to six weeks (9-11). They are more common in Crohn's disease (10% of patients have it) than in ulcerative colitis (4%) (9-11).

Conclusiones

Aunque se desconoce la etiología exacta de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), existe evidencia sustancial que sugiere que la enfermedad es el resultado de una respuesta inmune inapropiada en el intestino a situaciones de factores ambientales como medicamentos, toxinas, infecciones o microbios intestinales. en un huésped genéticamente susceptible (12,13).

Son enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal mediadas inmunológicamente. En la enfermedad de Crohn, la inflamación se extiende por todo el espesor de la pared intestinal desde la mucosa hasta la serosa (12,13).

La enfermedad de Crohn se asocia con manifestaciones extraintestinales que incluyen (11,13):

1. uveítis
2. Epiescleritis
3. Estomatitis
4. Úlceras aftosas
5. Esteatosis hepática
6. Cálculos biliares
7. Colangitis
8. Colangitis esclerosante primaria
9. Nefrolitiasis
10. Hidronefrosis
11. Infecciones del tracto urinario
12. Artritis espondilitis anquilosante
13. Eritema nudoso y pioderma gangrenoso.

Actualmente se reconoce que la enfermedad tromboembólica es una complicación común de la enfermedad de Crohn (12). Puede presentarse con trombosis venosa profunda, accidente cerebrovascular o embolia pulmonar. El perineo debe ser examinado en todos los pacientes (13). La inspección puede revelar marcas en la piel, úlceras, fístulas, cicatrices y abscesos. La perforación franca es rara, pero puede ser una presentación de la enfermedad de Crohn. Finalmente, el cáncer de colon es otra complicación de la enfermedad de Crohn (12,13).

Conclusions

Although the exact etiology of inflammatory bowel disease (IBD) is unknown, there is substantial evidence to suggest that the disease is the result of an inappropriate immune response in the intestine to environmental factors such as medications, toxins, infections, or gut microbes. in a genetically susceptible host (12,13).

They are immunologically mediated inflammatory diseases of the gastrointestinal tract. In Crohn's disease, inflammation extends throughout the thickness of the intestinal wall from the mucosa to the serosa (12,13).

Crohn's disease is associated with extraintestinal manifestations including (11,13):

1. Uveitis
2. Episcleritis
3. Stomatitis
4. Aphthous ulcers
5. Hepatic steatosis
6. Gallstones
7. Cholangitis
8. Primary sclerosing cholangitis
9. Nephrolithiasis
10. Hydronephrosis
11. Urinary tract infections
12. Ankylosing spondylitis arthritis
13. Erythema nodosum and pyoderma gangrenosum.

Thromboembolic disease is now recognized as a common complication of Crohn's disease (12). It may present with deep vein thrombosis, stroke, or pulmonary embolism. The perineum must be examined in all patients (13). Inspection may reveal skin tags, ulcers, fistulas, scars, and abscesses. Frank perforation is rare, but it may be a presentation of Crohn's disease. Finally, colon cancer is another complication of Crohn's disease (12,13).

Publicación

El presente artículo no ha sido presentado como comunicación oral-escrita en ningún congreso.

Declaración ética

Según la ley colombiana, los informes de casos no necesitan ser aprobados por el Comité de Ética; sin embargo, el trabajo cumple con los lineamientos éticos de la declaración de Helsinki y el convenio de Oviedo, así como con los estándares éticos de la Universidad (Pontificia Universidad Javeriana de Cali- Colombia).

Declaración de transparencia

Los autores aseguran que el manuscrito es un artículo honesto, adecuado y transparente; que ha sido enviado a la revista científica SANUM, que no ha excluido aspectos importantes del estudio y que las discrepancias del análisis se han argumentado, siendo registradas cuando éstas han sido relevantes.

Consentimiento informado

Los autores confirman que se ha obtenido del paciente el consentimiento por escrito para el envío y la publicación del texto asociado al informe de caso de acuerdo con la guía COPE.

Financiación

No se obtuvo financiamiento.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado.

Agradecimientos

Los autores agradecen a (Universidad del Cauca- Colombia), por su ayuda en el seguimiento y apoyo a la atención de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Dam AN, Berg AM, Farraye FA. Environmental influences on the onset and clinical course of Crohn's disease-part 1: an overview of external risk factors. *Gastroenterol Hepatol (N Y)*. 2013 Nov;9(11):711-7. PMID: 24764788; PMCID: PMC3995193.
2. Carrière J, Darfeuille-Michaud A, Nguyen HT. Infectious etiopathogenesis of Crohn's disease. *World J Gastroenterol*. 2014 Sep 14;20(34):12102-17. doi: 10.3748/wjg.v20.i34.12102. PMID: 25232246; PMCID: PMC4161797.
3. Ford MM. Obstrucciones de la enfermedad de Crohn. *Cirugía rectal de colon Clin*. 2021 julio;34(4):227-232. doi: 10.1055/s-0041-1729926. Publicación electrónica del 20 de julio de 2021. PMID: 34305471; PMCID: PMC8292001.

4. Levine JS, Burakoff R. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. *Gastroenterol Hepatol (N Y)*. 2011 Apr;7(4):235-41. PMID: 21857821; PMCID: PMC3127025.
5. Segal AW. Making sense of the cause of Crohn's - a new look at an old disease. *F1000Res*. 2016 Oct 12;5:2510. doi: 10.12688/f1000research.9699.2. PMID: 28105308; PMCID: PMC5224693.
6. Strober W, Fuss IJ. Proinflammatory cytokines in the pathogenesis of inflammatory bowel diseases. *Gastroenterology*. 2011 May;140(6):1756-1767. doi: 10.1053/j.gastro.2011.02.016. PMID: 21530742; PMCID: PMC3773507.
7. Strober, W., & Fuss, I. J. (2011). Proinflammatory cytokines in the pathogenesis of inflammatory bowel diseases. *Gastroenterology*, 140(6), 1756–1767. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2011.02.016>
8. Li, J., Ueno, A., Fort Gasia, M., Luider, J., Wang, T., Hirota, C., Jijon, H. B., Deane, M., Tom, M., Chan, R., Barkema, H. W., Beck, P. L., Kaplan, G. G., Panaccione, R., Qian, J., Iacucci, M., Gui, X., & Ghosh, S. (2016). Profiles of Lamina Propria T Helper Cell Subsets Discriminate Between Ulcerative Colitis and Crohn's Disease. *Inflammatory bowel diseases*, 22(8), 1779–1792. <https://doi.org/10.1097/MIB.0000000000000811>
9. O'Brien, C.L., Kiely, C.J. & Pavli, P. The microbiome of Crohn's disease aphthous ulcers. *Gut Pathog* 10, 44 (2018). <https://doi.org/10.1186/s13099-018-0265-6>
10. Rutgeerts P. J. (2011). From aphthous ulcer to full-blown Crohn's disease. *Digestive diseases (Basel, Switzerland)*, 29(2), 211–214. <https://doi.org/10.1159/000323922>
11. Rehberger, A., Püspök, A., Stallmeister, T., Jurecka, W., & Wolf, K. (1998). Crohn's disease masquerading as aphthous ulcers. *European journal of dermatology : EJD*, 8(4), 274–276.
12. Fumery M, Pariente B, Sarter H, Savoye G, Spyckerelle C, Djeddi D, Mouterde O, Bouguen G, Ley D, Peneau A, Dupas JL, Turck D, Gower-Rousseau C., Epimad Group. Long-term outcome of pediatric-onset Crohn's disease: A population-based cohort study. *Dig Liver Dis*. 2019 Apr;51(4):496-502.
13. Fadeeva NA, Korneeva IA, Knyazev OV, Parfenov AI. Biomarkers of inflammatory bowel disease activity. *Ter Arkh*. 2018 Dec 30;90(12):107-111.